

EVOLYUTSIYA QONUNIYATLARI VA ZOOBIOXILMAXILLI

Vohidova D.S.¹, Boltaev F.², Mengishev Yo.³, Volinkina A.K.⁴, Salixova S.⁵

¹ToshDAU, Veterinariya meditsinasi kafedrası professor,

^{2,3}ToshDAU, Veterinariya meditsinasi kafedrası assistenti,

^{4,5}ToshDAU talabasi,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942518>

*Olimlarni qo‘llab-quvvatlash –
Davlatning ustuvor vazifalaridan biridir*
Sh. M. Mirziyoyev

So‘z boshi

O‘zbekistonning tabiiy - biologik resurslaridan to‘g‘ri va samarali foydalanish borasida davlatimiz va uning rahbariyatlari olib borayotgan chora -tadbirlar natijasida jiddiy iqtisodiy-ijtimoiy, ekologik, madaniy -estetik muvaffaqiyatlarga erishildi. 1955-yilda Respublikani «Biologik xilma-xillik» haqidagi Xalqaro konferensiyaga qo‘shilishi ham muhim ijtimoiy -siyosiy ahamiyat kasb etdi.

Biroq, ba, zi muammolarga; jumladan, bioxilma-xillik masalasiga nisbatan bir tomonlama, bo‘rttirib yondashish yoxud ehtirosli izohlash hollari ham kuzatilmoqda, ushbu monografiyada shunga e, tiborni qaratmoqchomiz.

Bunday fikrlarga aynan qo‘shilish qiyin, albatta. Yqoridagi fikrlarning aksini isbotlovchi ilmiy asoslangan fikrlar ham mavjud. Masalan, X. Abdusamatov «Yerda iqlimning kutilayotga global isishi sababi, ASLO «Parnik» gazlarning antropogen chiqindilarni atmosferaga chiqarishida emas, balki Quyosh energiyasining nurlsnishi intensivligi nihoyatda kuchayishida. Shunday qilib, atmosferaga antropogen karbonat angidrid gazining chiqishi, hatto rekord darajaga etgantaqdirda ham, kelajakda faroratining global pasayishi yoz beradi». (« Fan va turmush» №1-2 2008-y). Demak, global isish va global sovush hodissalari tabiiy bo‘lib, ma, lum davrlar orasida yoz berib, takrorlanib turadigan jarayondir.

EVOLYUTSIYA QONUNIYATLARI

Ma'lumki, planetamiz biosferasida xilma-xil hayvon (zoofauna) va o'simlik (fitoflora) turlari tarqalgan bo'lib, ular o'z biologik taraqqiyotini ham shu yerda o'taydilar. Uncha anik bo'lmagan adabiy ma'lumotlarga ko'ra, faqat hayvonlar turlarigina 3 milliondan oshadi. Har yili yangi-yangi turlar- ning aniqlanilayotganligini hisobga olsak, hozirgi kunda yer yuzining hayot mavjud bo'lgan qismida hayvonlar turlari 4 milliondan oshib ketishi mumkin.

Hayvonot dunyosiga mansub bo'lgan organizmlar hujayralari plazmatik membrana bilan o'ralgan va xlorofilsiz bo'ladi. Ular avtotrof (mustaqil) yoxud geterotrof (parazitizm) usullar orqali oziqlanib yashaydilar.

O'simliklar organizmi esa odatda qattik hujayra selluloza qobig'i bilan o'ralgan hamda xlorofill moddasiga va fotosintez xususiyatiga ega bo'ladi.

Ushbu risolada biz asosan hayvonlar evolyutsiyasi va zoo-bioxilma-xillik muammosiga taalluqli ba'zi ma'lumotlar, fikrlar haqida qisqacha so'z yuritimiz.

Bizning fikrimizcha, Protozoa (bir hujayrali yoki sodda organizmlar), Plathelminthes (Trematoda, Cestoda), Nema- thelminthes (Nematoda, Acanthocephala), Annelidae (Hirudinea),

Arthropoda (Arachnida, Insecta) Mollusca, Chordata (Vertebrata, Aves, Mammalia va boshqa sinflar vakillari) tiplari amaliy va ilmiy-nazariy biologiya, veterinariya va tibbiyot tadqiqot ob'ektlari sifatida ko'proq qiziqarli hisoblanadi.

1. PALEONTOLOGIK MA'LUMOTLAR

Endi yerda hayotning ilk paydo bo'lishiga e'tibor bersak, hayvonot dunyosi uzoq davom etgan (millionlab yil) evolyutsion jarayon hosilasidir. Birinchi tirik mavjudotlar planetamizda proterozoy era- sida paydo bo'lgan deb hisoblanadi. Paleozoy erasining o'rtalariga kelib, hayvonot dunyosi o'zining eng yukori rivojlanish bosqichiga ko'tariladi va kushlar hamda sut emizuvchilardan tashqari hayvonlarning barcha tip va sinflari tashkil topadi. Shunday kilib, tabiatda paleozoy erasida (taxminan 370 mln. yil davom etgan) turlar bioxilma-xilligi kelib chiqadi va ta'minlanadi (

Evolutsiya jarayonda hayvonlarning yangi turlari paydo bo'ladi, ko'payadi va ma'lum salbiy omillar ta'sirida kamayadi, nobud bo'ladi yoki regressiv evolyutsion o'zgarishga, reduksiyaga uchraydi. Bunday holat millionlab yillar mobaynida yoxud qisqa vaqt ichida (mutatsiya) yuz berishi mumkin. Paleontologik tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, yerda hayot paydo bo'lgan vaqtdan buyon 1, 5 mlrd. yil davomida turlar xilma-xilligi doimiyliги kuzatilmagan, aksincha o'zgarib turgan. To'liq yo'qolib ketgan hayvonlar: 225 mln. yil oldin birinchi guruh - 3900 tur primitiv bug'inoyoqli trilobitlar (Trilobita) paleozoy erasida, ikkinchi gurux merostomalilar (Merostomata), dengiz liliyalari (Crinoidea), jag'li baliqlar (Placodermi), dinozavrlar, yumalak og'izli xordalilar (Vertebrata, Ostracoderma), tog'ayli baliqlar (Chondrichthyes), suyakli baliqlar (Osteichthyes), labirintodont amfibiyalar, reptiliyalar (kotilozavrlar, pelikozavrlar, pekodontlar), par-randalar avlodlari (Hesperornis, Ichthyornis), reptiliya Therapsida (sut emizuvchilar ajdodi). Plasentali sut emizuvchi hayvonlar ajdodi hasharotxo'r hayvonlar bo'lib, ulardan, bir necha oraliq turlar orqali primatlar (maymunlar va odam) vujudga kelgan. Yangi yashovchanroq turlarning paydo bo'lishi sababli primitiv sut emizuvchilar ham yo'qolib ketganlar.

Paleosen va eosen davrlarida primitiv o'simlikxo'r platsentali hayvonlardan dastlabki yirtqichlar kreodontlar paydo bo'lganki, ulardan hozirgi yirtqichlar mushuklar, itlar, ayiqlar, latchalar, dengiz yirtqichlari tyulenlar, morjlar yetishib chiqqanlar.

Pleyston davriga kelib qilichtishli yo'lbars patrat bo'lgan. Qadimgi primitiv tuyoqli hayvonlar (Condylathra) paleosen davrida yuzaga kelgan va ular ikki guruhga ajralib ketganlar. Ulardan bir guruhi juft tuyoqlilarni sigirlar, qo'ylar, tuyalar, kiyik, jirafa, cho'chqa va gipopotamlarni tashkil etsa, ikkinchi guruhi toq tuyoqlilar otlar, zebralar, tapirlar va karkidonlar avlodiga asos bo'lgan.

Bundan tashqari paleosen davrida primitiv fillar (Moeritherium) va ularga o'xshamaydigan damanlar va dengiz sigirlari yo'nalish oladi. Qirilib ketgan mamont va mastodontlar primitiv (chuchka kattaligidagi) fillar ajdodi hisoblanadi. Ular eosen davrigacha mavjud bo'lishgan. Kitlar va delifinlar kreodontlardan kelib chiqqan zeyglodontlar (eosen) avlodi hisoblanadi. Qolgan sut emizuvchilar (kuyon, kemi-ruvchilar va bsh.) ajdodlari to'liq aniqlanmagan.

Hasharotlar hayvonot dunyosida eng keng tarqalgan va taraqqiy qilgan sinf (Insecta) vakillari hisoblanadi. Ular G.Ya.Bey-Bienko (1971) tavsiya etgan sistematika bo'yicha 34 taksonomik turkumdan, S.A. Villee, V.G.Dethier (1974) - 24 turkumdan, H.H.Ross, Ch.A.Ross, June R.P. Ross (1985) - 30 turkumdan iborat. Bulardan Monura (kanotsiz, yakka dumlilar), Palaeodictyoptera (qanotlilar), Megasecoptera, Diaphanoptera, Protodonata (gigant

ninachilar), ortopteroid, plekopteroid, neyropteroid turkumlari yo'qolib ketgan hasharotlar hisoblanadi (N.N.Ross va bsh., 1985). Bunda, Ephemeroptera (no- denki, mardikorcharlar) va Odonata (ninachilar) turkumlari Paleoptera turkumining hozirgi, ya'ni zamonaviy avlodlari hisoblanadi.

Neoptera turkumiga mansub hasharotlar ham qadimgi paleopterlardan kelib chiqqan. Dictyoptera (suvaraklar), Isoptera (termitlar) turkumlari ortopteroid turkumining eng ibtidoiy vakillaridirlar. Primitiv (oddiy) Protorthoptera eng qadimgi qanotli hasharotlar sifatida ma'lum. Protelytroptera, Dermaptera (teriqaotlilar) yagona ajdodlilar kategoriyasiga molik bo'lib, o'rta yura davridan ma'lum.

Hemiptera (qandala) va Psocoptera (pichanxo'rlar) perm davridan, Thysanoptera (tripslar) yura davridan ma'lumdirlar. Coleoptera (qo'ng'izlar) perm davridagi qazilmalarda uchraydi. Siphonaptera (burga), Diptera (ikki qanotlilar) paleozoy erasining quyi va o'rta karbon davrida, Nutepoptegalar (pardaqanotlilar) mezozoy erasining trias davri qatlamlarida uchraydi. Ichneumonoidea Ba Chalcidoidea parazitlari mel davrida, Formicidae (chumolilar), Vespidae (arilar) kaynazoy erasi boshlarida, Apoidea (asalarilar) oligosen epoxasidagi qatlamlarda uchraydi.

2. EVOLYUTSIYA QONUNIYATLARI VA KONSEPSIYALARI

Hayvonlarning barcha faunistik shakllari doimo o'zgarib, ko'payib, ozayib, yo'qolib turishi, yangi turlarning paydo bo'lishi, ularning xilma-xilligi tabiiy jarayon bo'lib, jahon biologlari tomonidan tan olingan, evolyutsiyaning quyidagi 5 asosiy qonuniyatlari asosida kechadi:

1. Evolyutsiya har xil tezlik bilan har xil davrlarda yuz beradi. Hozirgi vaqtda u tez yuz bermoqdaki, ko'plab yangi turlarning paydo bo'lishi va ko'plab eski turlarning o'lib-qirilib ketishi bilan ifodalanadi.

2. Har xil tipdagi organizmlar evolyutsiyasi har xil tezlikda kechadi. Masalan, yelkaoyoqlilarning ba'zi turlari 500 mln. yil mobaynida, ya'ni hozirgi kungacha mutlaqo o'zgarmay qolgan. Ularning qadimgi qazilma turlari va hozirgi turlarining chig'anoklari bir-biridan hech bir farq qilmaydi. Odamlarga kelsak, keyingi bir necha yuz ming yillar ichida gominidlarning bir necha turlari paydo bo'ldi va patrat bo'ldi. Odatda yangi turning ilk bora paydo bo'lishi davrida evolyutsiya tezroq kechadi, keyinroq guruhning turg'unlashuvi natijasida sekinlashadi.

3. Yangi turlar eng yuqori rivojlangan va yetuk shakllangan organizmlardan emas, aksincha, nisbatan oddiy, mukammallashmagan shakllardan hosil bo'ladi. Masalan, sutemizuvchilar murakkablashgan yirik dinozavrlardan emas, balki nisbatan kichik, yetuk shakllanmagan reptiliylar guruhidan kelib chiqqan.

4. Evolyutsiya hamisha ham oddiydan murakkabga bormaydi. «Regressiv» evolyutsiyalar mavjudki, bunda murakkab shakl oddiyroq shaklga asos beradi. Ko'pgina parazitlar hozirgi zamonaviy shakllarga nisbatan murakkabroq tuzilishga ega bo'lgan erkin yashovchi ajdodlardan kelib chiqqan: jumladan, qanotsiz parrandalar, masalan, kazuarlar uchuvchan qushlardan; ko'pgina qanotsiz hasharotlar (mallofaglar, melofaglar, bit, burga, qandala va boshqa.) qanotlilaridan; oyoqsiz ilonlar oyoqli reptiliyalardan; orqa oyoqsiz kitlar, to'rt oyoqli sut emizuvchilardan kelib chiqqanlar. Bularning barchasi tasodifiy mutatsiyalarga bog'liq bo'lib, ular hamisha ham oddiydan murakkablikka, bekamollikdan barkamollikka olib kelavermaydi. Agarda biron tur uchun oddiyroq tuzilish lozim bo'lsa yoki biron tana a'zosidan halos bo'lish zaruriyati tug'ilsa, bu boradagi har qanday mutatsiyalar tabiiy tanlash orqali jamg'arila boradi.

5. Evolyutsiya yolgiz individga emas, populyatsiyaga dahldor bo'lib, mutatsiya, differentsial tiklanish, tabiiy tanlash va genlar dreyfi natijasida yuz beradi.

Demak, turlar sifat va miqdoran, zamon va makonaro qat'iy taksonomik kategoriya bo'lmasdan evolyutsion taraqqiyot jarayonida ma'lum omillar ta'sirida rivojlanib, bir holatdan ikkinchi boshqa bir holatga o'tib, o'zgarib boradi.

EVOLYUTSIYA JONLI TURLARNING TARAQQIYOT POG'ONASIDIR

Unda quyidagi mexanizm va konsepsiyalar muhim rol o'ynaydi:

1. Mutatsiya (lat. mutatio - o'zgarish, fanga golland botanigi Gugo de Friz tomonidan kiritilgan) organizmlarning tasodifiy o'zgarib qolishi va bu o'zgarish alomatlarini keyingi avlodlarga ham berilishi mumkinligini anglatadi. Bunga xonadonlarda va chorvachilik fermalarida ko'p uchraydigan *Drosophila melanogaster* chivini morfologiyasida yuz berib turadigan mutatsion o'zgarishlarni (hasharotning rangi, qanotlari, tuklari, oyoqlari shakllarining xilma-xilligi, qo'shimcha a'zo yoki o'simtalar va boshqa hosilalar paydo bo'lishi) misol qilib ko'rsatish mumkin.

Genlar nazariyasi paydo bo'lishi bilan mutatsiya atamasidan genlarda (yoki hromosomalarda) yuz beradigan tasodifiy o'zgarishlarni ifodalash uchun foydalanila boshlandi.

Genlar va xromosomalar mutatsiyalarini suniy ravishda, ya'ni rentgen va ultraviolet nurlar, a va u nurlar, neytronlar, insolyatsiya, temperatura, kimyoviy moddalar va boshqa omillar ta'siri bilan chaqirish mumkin. Biroq, bunday mutatsiyalar ko'pincha zararli bo'lib, turlarda fenotipik (irsiy, nasliy belgilar) o'zgarishlar tug'dirishi va ularning yashovchanliklarini pasaytirishi mumkin.

II. Differentsial ko'payish evolyutsion jarayon bo'lib, organizmlarning yashovchanlik va nasl (avlod) qoldirish xususiyatlarini saqlab qolish uchun atrof-muxitga moslashishga (ko'nikma hosil qilish) intilish xususiyatlarini bildiradi. Bunda organizmlarning selektiv, jinsiy tanlov, serpushtlik, tashqi muhit yoki bioekologik omillarga qarshi turish, chidamlilik, tolerantlik, konkurentlik va boshqa foydali xususiyatlari ularga tabiatda saqlanib qolish va differentsiatsiyalanish imkonini beradi.

3. TURLARNING TARQALISHI

Tabiatda tirik organizmlar oziqa manbai, yashash joylari (biotoplari), biotsenozdagi ulushi va boshqa hayot uchun muvofiq va zarur bo'lgan bioekologik sharoit uchun turlararo kurashda (konkurensiyada) bo'ladilar. Ular odatda dastlabki paydo bo'lgan joylarida, ekologik makonlarda, dalalarda («nisha») yashab qolishlari yoki aksincha qulayroq sharoit, makon axtarib o'zlarining azaldan kelib chiqqan geografik markazlarini tashlab, yer yuzining boshqa-boshqa kengliklariga, hududlariga tarqalib, joylashib, o'rnashib ketadilar. Va shunday qilib o'zlarining biofiziologik talablariga mos keladigan iqlim- geografik areallarini (tarqalish joylarini) topishadi.

Ushbu areallar ilm-fanda oltita zoogeografik hudud (voxa)larga bo'linib o'rganiladi: Bunda,

1. Golarktika butun Yevropani (Afrika shimoliy qirg'oqlaridan), Shimoliy Osiyoni va Shimoliy Amerikani qamrab oladi. U Palearktika (Yevropa va Osiyo tropik qismidan tashqari) va Nearktika (Shimoliy Amerika) qismlariga bo'linadi.

Nearktika uchun bo'ri, amerika losi, karibu bug'usi, qor echkisi, qo'chqor (ovtsebik), bizon, jayra, Palearktika uchun shimol bugusi, zubr (yovvoyi xo'kiz), sassik ko'zan, tipratikan endemik hayvonlar hisoblanadi.

2. Efiopiya - Afrika (Sahroi Kabirdan janub tomon). Bu hududda asosan afrika fili, gorilla, jirafa, zebra, antilopa gnu (ohu) va pala ko'p uchraydi.

3. Sharqiy yoki tropik Osiyoning Hindu - Malay qismi - asosan hindiston fili, yo'lbars, gibbon, hind ko'tasi tarqalgan.

4. Neotropik - Janubiy Amerika. Bu hududga rashkchi (sergayrat) maymun, suvcho'chqasi, tapir (qiska hartumli sut emizuvchi hayvon), lenivets, dengiz cho'chqasi, bronenos kabi turlar mosdir.

5. Avstraliya, yonidagi orollari bilan. Odatda kenguru, vombat, koala, o'rdakburun kabi xaltali mahalliy hayvonlar turlari yashaydi.

6. Antarktika Janubiy muz okeani qirg'oqlari va orollarini qamrab olgan hudud.

Yer yuzida yashaydigan barcha tirik organizmlar ichida hasharotlar o'zlarining turlari (1, 5 milliondan ortiq) va populyatsiyalari miqdori bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Quyida biz faqat Veterinariya va Meditsinada patogen, epizootologik, epidemiologik, iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan zoofil hasharotlardan (Insecta, Arthropoda), Muscidae oilasiga mansub bo'lgan ba'zi avlodlarning zoogeografik hududlarda tarqalishi bo'yicha namunalar keltiramiz.

Bunda Muscini va Stomoxydini tribasiga mansub avlodlar eng ko'p Efiopiya va Hindi-Malay voxalarida tarqalgan bo'lib, guruhning qariyb 70 foizini tashkil qiladi. Nearktikasi bu tribalar orasida endemik turlar umuman uchramaydi. Efiopiya, Avstraliya, Hindi-Malay va Neotropik vohalarda faqat bittadan endemik avlod mavjud. Palearktikasi Dasyphora R.-D. avlodi (14 tur) endemik hisoblanadi.

Ikkala tribaning avlodi (Musca L., Orthellia R.-D., Pyrellia R.-D., Dasyphora R.-D., Morellia R.-D., Graphomyia R.-D., Stomoxys Geoffr., Haematobia R.-D., Lyperosia R.-D.) barcha zoogeografik hududlarda tarqalgan. Bulardan eng ko'p tur Musca avlodiga mansub bo'lib, ulardan M.domestica L. butun yer yuzi bo'ylab tarqalgan, Insecta sinfiga oid qariyb 1, 5 million tur ichida tarqalishi bo'yicha birinchi o'rinda turadi.

S.calcitrans L. ham dunyo bo'ylab tarqalgan turlar qatoriga mansubdir.

O'zbekiston sharoitida aholi yashaydigan joylarda, chorvachilik ferma va xo'jaliklarida, yaylovlarda, ya'ni zoobiotsenozlarda quyidagi zooparazitlar hasharot va kanalar (Acari, Arachnida) keng tarqalgan: Jumladan, Diptera turkumiga mansub Culicidae (pashshalar, 10 turdan oshiq); Simuliidae (kora chivinlar, 60 turdan ziyod);

Ceratopogonidae (homushaklar, 60 turdan oshiq); Tabanidae (sunalar, 90 turga yaqin);

Phlebotominae (iskaptopar pashshalar, 10 turdan oshiq); Hypodermatidae (3 tur);

Gasterophilidae (, 5 tur); Oestridae (ukralar, 3 tur); Muscidae (asil chivinlar, 7 avlod);

Calliphoridae (o'laksaxo'r chivinlar, 2 avlod); Sarcophagidae (kulrang go'shtho'r chivinlar, 3 avlod); Hippoboscidae (qon so'ruvchi ot, it va tuya chivinlari, 3 tur, 1

Typ Melophagus ovinus L.); Drosophilidae (meva chivini, 2 tur) oilalari;

Mallophaga (Phthiraptera) turkumiga oid Trichodectidaejunho'rlar, sochho'rlar, 4 tur);

Menoponidae (tukho'rlar, 2 tur); Philopteridae (patho'r, 2 tur) oilalari; Anoplura (Phthiraptera, bitlar) turkumiga oid Haematopinidae (3 tur); Linognathidae (3 tur) oilalari;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abuladze K.I. va boshkalar Parazitologiya I invazionnie bolezni. Moskva Kolos 1992
2. Agrinskiy N.I. Nasekomiye i kleshchi. Vrednyashie jivotnim Moskva Izd Selskoxozyaystvennaya literatura 1993
3. Bey-Bienko G.A. Obshchaya entomologiya Moskva Visshaya shkola 1995
4. Villi K va bosh. Biologiya Moskva «Mir»1994
5. Daniel M. Taynie tropi nisiteley smerti. Moskva «Progress» , 1999

6. Debax P. Biologicheskaya borba s vrednimi nasekovimi. Moskva « Kolos» 1999
7. Zaxidov T.Z. Priroda I rastitelniy mir Sredney Aziii. « O‘qituvchi» 1999
8. Karimov I.A Nasha cel - svobodnaya I procvetayoshaya Rodina. Tashkent. 2000
9. Muradov S.A. Umumiy enromologiya kursi Toshkent « Mexnat» 1996
10. Romashova L.F.va bosh. Bakterii gruppi Bac. Turingiensis - bioregultotori chislennosti kleshey Frunze 1999.
11. Ruzimuradov A. , Mavlonov S. Praktical use of entomophages in stock breeding The Ministri of AWR Repablik of Uzbekistan, Tashkent , 2006
12. Sichevslaya B.I. Nikotorie Chalcidoidea, vivedennie iz pupariiev sinantropnix mux v Uzbekistane. Zoolog jurnal t.42 1998
13. Egamberdiev Sh. Er harorati qanday ulchanadi Toshkent « Mexnat» 2004